

“BIRINCHI TASHABBUS DOIRASIDA MAKTAB DARSLIKLARIDA HIKOYALAR O`QITISH” (BADIY TAHLIL, FUNKSIONAL YO`NALISH ORQALI 7-SINF ADABIYOT DARSLIGIDAN “OTA” HIKOYASI).

Normatova Maftuna Hasan qizi
G`allaorol tumani

66- maktabning ona tili va adabiyot o`qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10281487>

Annotatsiya: Ushbu maqolda besh tashabbus doirasidagi amalga oshirilgan ishlar maktab darsliklari, darsliklardagi hikoyalar hamda ularni o`quvchi yoshlar hayoti va ongi, tarbiyasi uchun muhim bo`lgan unsurlar, qolaversa hikoyalarni tahlil yo`nalishlari orqali o`qib tushunish kabi ma`lumotlar berilgan.

Kalit so`zlar: Besh tashabbus, darslik, hikoya, badiiy tahlil yo`nalishlari, funksional yo`nalish. O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2019-yilning 19- mart kuni ilgari surgan beshta muhim tashabbusi respublikamizdagi barcha maktab qolaversa chekka-chekka tuman-u, qishloqlarga ham juda o`zgacha ruh, butun ke- lajak avlod uchun hatto yosh-u qariga birdek quvonch olib keldi. Bugungi kunda ushbu tashabbus xalqimizning har bir xonadoniga kirib ulgurdi. Jumladan yoshlarning musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr va san`atning boshqa turlariga qiziqishlarini oshirishga iste`dodini yuzaga chiqarishga qaratilgan birinchi tashabbus doirasida turli tanlovlar, to`g`araklar tashkil etilib, o`quvchilar jalb etil- moqda. Ushbu tashabbusda eng ko`zga ko`ringan unsurlardan biri adabiyot har bir o`quvchi uchun muhim manba yuksak qiziqish bo`lib, ommalashmoqda “Yosh ki- tobxon”, “Yosh kitobxon oila” kabi tanlovlar fikrimizning yorqin dalilidir. Vaho- lanki, yuqorida aytilgan tanlovlarning barchasi maktabdagi darsliklarda berilgan hikoyalar, o`qilgan kitoblar, badiiy asarlar bolalar uchun yo`lchi yulduz bo`lib xiz- mat qiladi.

Barchamizga ma`lumki, 2022-2023- o`quv yilida maktab ta`limida 6,7, 10,11-sinf darsliklari yangilanilib o`zgartirildi. Shu jumladan ona tili va adabiyot kitoblari ham, bu amalga oshirilgan hodisa o`qituvchilar va o`quvchilarni yanada tirishqoqlik hamda katta qiziqish bilan ta`lim olishga undadi. Bundan tashqari darsliklarda yangidan yangi yozuvchi, shoirlarning hikoyalari- yu, she`rlari ham o`quvchilar tomonidan iliq kutib olindi. Mana shunday iliq kutib olingan darsliklarimizdan biri 7-sinf adabiyot kitobi bo`lib undagi Nabi Jaloliddin hamda muallif qalamiga mansub “Ota” hikoyasi e`tiborimni tortdi.

Nabi Jaloliddin 1962-yil 2-mayda Andijon viloyati Izboskan tumanida tug`ilgan.

Yozuvchi, shoir “Shuhrat” medali sohibi. “Yalpizli kecha”, “Hur nido”, kabi she`riy kitoblari, “Erkagi bor uy”, “Jallod ayol” kabi qissalari, “Ota”, “Bayroq” kabi hikoyalari mavjud. Ijodkor Toshkent davlat universiteti (hozirgi O`zbekiston milliy universiteti)da tahsil oldi [3, 96].

Nabi Jaloliddin biz tahlil qilib, ko`rib chiqadigan “Ota” hikoyasida halol, diyo- natli, o`z jonini boshqalar uchun fido qilishga tayyor chin otalar haqida hikoya qiladi.

Badiiy tahlil. Funksional yo`nalish asosida “Ota” hikoyasi tahlili.

Funksional yo`nalishda amalga oshiriladigan tahlilda asarning ijtimoiy ta`sir kuchi ga alohida diqqat qaratiladi. Unda tekshirilayotgan asarning muayyan millat yoxud butun bashariyat ma`naviyatiga ko`rsatgan ta`sirini o`rganish diqqat markaziga chi qariladi. Bunda tahlil qilinayotgan asarning milliy adabiy jarayonida tutgan o`rni, uning yaratilgan zamondagi odamlar yoki tekshiralayotgan davr kishilari tafakkuri ga o`tkazgan ta`sirini aniqlashga ustivor ahamiyat beriladi. Bu yo`nalishda badiiy asarda muayyan jamiyatdagi qanday ijtimoiy hodisa

yoki qonuniyat qaysi obraz yoxud timsollar guruhi orqali ochilganini tadqiq etish muhim sanaladi [4,107].

Hikoya ko`prik ustida qiy-chuv qilib o`ynayotgan bolalarning ovozi eshitib o`zi-ning bolalik chog`idagi sho`xliklarini eslab o`tirgan ota hayollari bilan boshlanadi. Hikoya avvalida yosh nihol va keksa daraxt ramzlarini hayolan uchratamiz. Ya`ni bola bo`lib, qanchadan-qancha sho`xliklar qilgani hamda keksayib endi a`zoyi badii dani zirqirashi sog`ligi yomonlashganlik haqidagi o`ylarni jilmayib eslab o`tirgan 8 farzandning otasi obrazini ko`rishimiz mumkin.

Hikoyani tahlil qilar ekanman o`zbek adabiyotida o`z o`rnini topgan badiiy tahlil tushunchasini o`zining kitoblarida maromiga yetkazib tushuntira olgan zamondosh ustozimiz **Qozoqboy Yo`ldosh** fikrlari bilan davom ettirmoqchiman. Ustozning **Badiiy tahlil asoslari** kitobida: **“Mashhur fransuz strukturalist-adabiyotshunosi Rolan Bart badiiy tahlilga: “...tahlil-bu matn bo`ylab qilingan sayr” shaklida ta`rif beradi”,** [4 ,63]-jumalari menga alohida kuch bag`ishladi.

Hikoya bo`ylab sayrni davom ettirar ekanmiz o`zbekona xonadon egalari kamtargina bobo, buvi shevaga xos so`zlar bilan suhbatlari e`tiborimizni tortadi. Hikoyaning boshdan oyoq qismida muallifning ona yurti Andijon shevasi ufuqida bilinib turadi, ammo o`qirmanda bu so`zlarning ma`nolari, o`qilish usullari qiyinchilik tug`dirmaydi. Shu jumladan hikoyamiz qahramoni otaning xonadonida bir shior doim mash`ala bo`lib so`nmay nur sochadi. Ahillik, barakaxotirjamlikda.

Bu esa obrazning qanchalik dunyoqarashi keng va kuchliligidan dalolat beradi.

Ota obrazining quyidagicha hislatlarini o`quvchiga oydinlashtiramiz;

-ota, barcha bolalarini o`qimishli va uyli-joyli o`z kasb yo`llarini topishga ko`maklashgan suyanch tog` vazifasini o`tagan obraz;

-ota, qarilik chog`ida nevaralari qurshovida umrguzaronlik qilib yashashni xohlaydi, ammo ba`zida otaning nevaralarisiz o`tgan kunlari tomorqadan zavq olib ketmon ko`taradigan mehnatkash sifatida namoyon bo`luvchi obraz;

-ota, islom amallarini bajaradigan (o`ng qo`liga tasbeh olib, asr namozlarini o`qigach, istig`for aytib...) holatlarini ko`rishimiz mumkin. Ko`rinib turibdiki, besh vaqt namozini kanda qilmaydigan musulmon obraz;

-ota, farzandlariga har qanday muammolarini hal qilayotgan, erkak va ayol zimmasidagi ma`suliyatni hamda oila atalmish muqaddas dargoh qonun- qoidalarini o`rgatayotgan ustoz timsolidagi obraz;

-hikoyamiz qahramoni ota obrazini nevaralar, kelinlar, o`g`illar va qizini, ular bilan bir dasturxon atrofida o`tirishni xohlagan, keng tushuncha bilan, majoziy ma`noda aytganda yaproqlarini, shoxlarini hamda mevalarini o`z bag`riga olib hursand bo`lgan ulkan bir daraxt timsolidagi ko`rishimiz mumkin. Haqiqatdan ham qay zamon qay millat bo`lmasin ota-onalar mehr-muhabbati o`zgarmasligining yaqqol misolini shu obrazda uchratamiz;

-o`zbek oilalarida: “Qiz farzand otasini jannati qiladi”,-degan gap doim kezib yuradi. Shundanmi, bizning qahramonimiz ota ham bir dona qizi “Chaman qizi” ni juda boshqacha yaxshi ko`ruvchi obrazdir;

-xalqimiz: “Qarsi bor uyning parisi bor”- deydi, haqiqatdan ham qaysidir ma`noda qahramonimiz ham payg`ambarimiz hadislaridan na`munalar keltirib, bolalariga hayot yo`llarida kerak bo`ladigan nasihatlar berib savlat to`kib o`tirguvchi farishta obrazidir.

Hikoyada diqqatimizni tortgan o'zgacha bir jumla mavjud. ***"Otasiga itoat etguvchi millatni hech qachon yengib bo'lmaydi"***[3, 104]. Zero, "Ota rozi - hudo rozi" maqoli singari ushbu takrorlanmas shiorni avlod-dan-avlodga o'z hikoyasi bilan ulashgan muallif Nabi Jaloliddinni, o'quvchilarga yuqoridagi jumlasini orqali otani rozi qilish va ular biz farzandlariga oqni qoradan, yaxshini yomondan ajratishimizda ko'mak bo'ladigan bir oliyjanob tengi yo'q insonni dunyoga qayta kashf qilgan yozuvchi ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Muallif ota obrazini doim hursand va qayg'u botgan vaqtlari daryo bo'yiga borar va "oqar suvda bir hikmat bor",- deya o'qirmanni o'yga sho'ng'ituvchi fikrlarni keltiradi. "Ota va suv" go'yo otaning umri suv kabi o'tganin hayol qiladi, ammo hikoyani o'qishda davom etar ekanmiz, muallif ota va suv obrazlarini uyg'unlashtiradi. Suvda bola cho'kayotgandi ota esa unga yordam berib, o'zi esa shu suv qariga g'arq bo'ladida bolani qutqarishga muvaffaq bo'ladi. Hech ikkilanmasdan ota keksaligini butun tanadagi og'riqlarini unutgan holda bolani qutqaradi. Hikoya yakuni dilni xira qiladi, ammo ota bor umrini bolalariga, insonlarga yaxshilik qilishga sarflagan. Obrazni yo'qotish o'quvchi uchun ham muallif uchun ham og'ir judolikka va chuqur o'yga tushurib qo'yadi.

Hikoyani muallif boshqacha tugatishgi ham mumkin edi. Ammo muallif, asarning yakuniga va xulosasiga o'qituvchi va o'quvchining o'z dunyo qarashi va shaxsiy fikr-mulohazalariga yuklab qo'yadi. Shu o'rinda ustoz Qozoqboy Yo'ldosh fikrlarini yodga olish joizdir: "Badiiy matnga tahlilchi o'z e'tiqodi, dunyoqarashi, maqsadi, estetik tayyorgarlik darajasi, ilmiy saviyasi, badiiy didi kabi omillardan kelib chiqqan holda yondashadi"[4, 320].

Aytilganidek, har bir asarni qo'lga olgan kitobxon tahlil va xulosani, o'zla rining tabiati va darajasi, didiga bog'langanlik ta'sirida yakunlaydi. Shu boisdan maqolamiz yakunida, ota *men umrimni yashadim ko'p yaxshi va yomon kunlar bilan yuzlashdim, farzandlarim, nevaralarimni kamolini ko'rdim. Hayot menga juda ko'p tuhafalarni berdi, minnatdorman* deya shukur aytib, hali hayot neligin anglamagan bolaning hayotga qaytishiga, qaysidir ma'noda yashashiga sababchi bo'lganday nazarimizda. Hikoya so'ngida har bir o'qirmanning, maktab o'quvchilarining qalbida otaga bo'lgan mehr-muhabbat tushunchasi oliy darajaga yetib xulosa chiqarishlariga butkul ishonamiz. Zero, ota-faxr, ota-g'urur, ota-or, ota-ustoz, ota-suyanch tog' va mehr qolaversa juda katta boylik ekanligini tushunib yetishlariga hikoya ulkan kuch sifatida yordam ko'rsatganiga aminmiz. Shu tufayli muallifga minnatdorchilik hislarimizni izhor qilib qolamiz, nafaqat o'qituvchi balki kitobxon o'quvchi sifatida ta'zimdamiz.

References:

1. [https:// www. Xabar.uz.](https://www.Xabar.uz) jamiyat. Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan videoselektordagi murojaatnomasi.
2. [https:// www. Ziyouz.com](https://www.Ziyouz.com) kutubxonasi.
3. Maktab darsligi. Adabiyot 7. Yangi nashr. Toshkent- 2022.
4. Qozoqboy Yo'ldosh, Muhayyo Yo'ldosh "Badiiy tahlil asoslari" kitobi. 2- nashr. "Kamalak". Toshkent-2016.